

АГРОТЕХНИКА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО И КАЧЕСТВЕННОГО УРОЖАЯ АРАХИСА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111257>

Ф.Полатов

Магистр Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация: *Последовательность проведения агротехнических мероприятий, применяемых при получении высоких урожаев арахиса и порядок их проведения*

Ключевые слова: *арахис, семена, посев, минеральные удобрения, полив, урожайность*

Арахис среди масличных культур отличается от других видов масличных культур высокой урожайностью, ценностью и безотходным использованием всех частей растения в сельском хозяйстве. В этой статье подробно рассматривается технология выращивания арахиса.

Роль в севообороте. Арахис сеют после зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза), бобовых, картофеля, корнеплодов, овощей. Арахис-достойный предшественник полевых культур. Для арахиса выбирают орошаемые, суглинистые, не пораженные грибковыми и вирусными заболеваниями участки с небольшим количеством вредных насекомых и семян сорняков, удобные для полива. Не рекомендуется высаживать на полях, сильно заросших сорняками, сильно зараженных болезнями и насекомыми, с поверхностным расположением грунтовых вод, засоленных, с тяжелым механическим составом, с применением воды. Сажать желательно на суглинистых, с легким механическим составом, луговых, лесных, черных и каштановых почвах, с хорошей возможностью искусственного орошения.

Подготовка земли к посадке. Этот процесс начинается с очистки от остатков прошлых культур. Собранные остатки сорняков сжигают. Арахис очень требователен к органическим удобрениям. Хороший результат дает внесение 10-15 т/га перепревшего навоза перед осенней вспашкой из органических удобрений. При внесении непереваренного или полупереваренного навоза яйцекладущий Жук-Щелкунчик, проволочник и его жуки могут размножиться и серьезно повреждать молодые стручки.

Из рудных удобрений проводят осеннюю вспашку земли на глубину 25-30 см с внесением 100% годовой нормы фосфорных и калийных удобрений. Весной при зимних осадках землю выравнивают, выравнивают и делают бороздку между рядами на 60 или 70 см.

Подготовка семян к посеву. Для посадки отбирают здоровые, крупные

орехи. Семена подготавливают укусом за 15-20 дней до посева. Арахис можно приготовить, откусив его вручную или в специальных приспособлениях для укусов. Семена, треснувшие от укуса, с поврежденной корой, сеять нельзя. Перед посевом семена проращивают в закрытом помещении в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Посев. Арахис как основная культура высевают в южных районах республики в начале апреля, в зависимости от погоды, а в Центральной и северной зонах - в конце апреля и мае, когда температура почвы составляет 15-16 °С, в связи с чем в южной зоне можно получить двойной урожай раннеспелых сортов. Глубина посадки 5-7 см. СПЧ в сеялках, где сажают арахис вручную, семена или кукурузу-4-6-8м гвоздь. На один гектар уходит 70-100 кг семян. Норма высева зависит от размера семян. Вес 1000 семян 200-400г. Арахис сажают широкими рядами, расстояние между рядами 60-70 см, расстояние между рядами 5-10 см.

При посадке на больших площадях стрижка требует много времени и затрат. При этом на одно культивирование проводят больше. То есть культивируется 4 раза. Первую подкормку и культивацию проводят через 3-4 недели после всходов. При первой и второй культивации проводят обработку междурядий, оставляя 6-8 см защитной зоны. За 3-4 выращивания растение окучивают биратом. К этому времени пройдет 3-4 недели с тех пор, как культура зацветет. Гинофоры растения сильно развиваются и колются в почву. Недостаток влаги в почве в это время приводит к тому, что гинофоры растений не проникают в почву и из них не образуются орешки. После цветения клубнелуковицы поле следует часто поливать в умеренных количествах.

Вторую подкормку проводят после попадания в цветок опавших листьев растения. С другой стороны, вторичное окукливание проводится через 10-15 дней после предыдущего.

Полив. Порядок полива определяется почвенно-климатическими условиями. Рядом с водоемами сизот

Удобрение. Норма удобрения поля определяется по результатам агрохимического анализа, полученного с выбранного участка. Арахис лучше всего растет на почвах, богатых органическими веществами. На орошаемых участках первую подкормку дают из расчета 30 кг азота и 30 кг фосфора перед цветением после полного прорастания рассады. Вторая подкормка, с другой стороны, проводится после того, как растение полностью зацветет, и с гектара вносят 40 кг азотных удобрений. Было замечено, что урожайность увеличивается на 0,1-0,2 т/га при внесении арахису азотных удобрений сверх нормы, но накопление азотобактерий в корне резко снижается.

Наряду с макроэлементами большое значение в получении высоких урожаев арахиса имеют микроэлементы кальций, магний, бор, цинк. Микроэлементы также действуют как катализаторы усвоения растением других

питательных веществ, содержащихся в почве. С другой стороны, низкое содержание микроэлементов в почве отрицательно сказывается на росте и урожайности растений.

Хранение. Влажность в орехах на момент сбора составляет 35-60%, их рекомендуется сушить в помещениях, где циркулирует ветерок, раскатывая до толщины 8-10 см и периодически переворачивая на месте, помешивая. Для посева в следующем году или длительного хранения эти семена должны храниться в тканевых мешочках по 10-12 кг при комнатной температуре ниже 13 0С и относительной влажности воздуха 65-70%. Если относительная влажность воздуха становится выше, чем плесень в семенах, если она падает ниже 60%, семена теряют вес.

Также хорошо просушенные и неочищенные семена помещают в полиэтиленовые пакеты (20 кг) и хранят на деревянных стеллажах, направляя вверх стеклянные банки с широким горлышком (горлышко стеклянной банки закрывается двойной марлей) с порошком какао (250 г) в их центральной части. Грызть в кладовке

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Atabayeva H.N., Xudayqulov J.B. O'simlikshunoslik. "Fan va texnologiya" nashriyoti, Toshkent: 2018. Darslik.
2. Amanova M., Rustamov A., Allanazarova L., Xudayqulov J.B. Yeryong'oq ekinini yetishtirish bo'yicha tavsiyanoma // Tavsiyanoma.- Toshkent, 2016 "NISIM" nashriyoti.
3. R.O.Oripov, N.Halilov O'simlikshunoslik. Faylasuflar jamiyati. Toshkent 2007-yil.